

XOTIN-QIZLAR HUQUQ VA MANFAATLARINING KAFOLATLARI

Ibragimova Zulayho Karimbayevna

Xorazm viloyat yuridik texnikumi huquq fani o‘qituvchisi

Bazarbayeva Ma`mura Xurshidovna, Rejapova Zebiniso

Xorazm viloyat yuridik texnikumi o'quvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada xotin-qizlar huquqlari va erkinliklarining davlat tomonidan himoyalash borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar haqida va bu borada qabul qilingan qonunlarning dolzarbligi haqidagi ma`lumotlar o`rin olgan.

Kalit so`zlar: gender tenglik, Milliy strategiya, g`ayriijtimoiy xulq -atvor, nosog`lom ijtimoiy-ruhiy muhit, axloqiy tarbiya, shaxs hayoti va sog`ligiga qarshi jinoyatlar, haqorat qilish, xotin-qizlar huquqlari, zoravonlik, munosib ish sharoiti

So`ngi yillarda respublikamizning barcha sohalarida keng ko`lamdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar zamirida avvalo inson huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini to`liq ro`yobga chiqarish kabi oliy maqsad mujassam bo`lib, shu o`rinda xotin –qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish masalasiga ham alohida ahamiyat qaratilayotganligini korishimiz mumkin.

Bu borada, O`zbekistonning Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to`g`risidagi, Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to`g`risidagi, Bir xil qiymatga ega bo`lgan mehnat uchun erkak va xotin-qizlarni rag`batlantirish to`g`risidagi, Onalikni muhofaza qilish to`g`risidagi konvensiyalarga, Pekin platformasi va harakatlar rejasi kabi xalqaro hujjatga qo`shilgani, shuningdek, gender tenglikni ta`minlash va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish 2030- yilgacha bo`lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy strategiya va vazifalarning biri sifatida belgilangani bejiz emas. Bu sohadagi milliy qonunchilik bazasi xalqaro huquqning umume`tirof etilgan normalariga hamohang tarzda tobora mustahkamlab borilmoqda.

O`zbekiston tarixida ilk bor – 2019 yilning 2 sentabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari tog`risida”gi va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo`ravonlikdan himoya qilish to`g`risida”gi qonunlar qabul qilindi. Mazkur hujjatlar ayollar uchun munosib ish va turmush sharoitlarini yaratish, ularni ijtimoiy himoyalash, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy faolligini oshirish, mamlakat hayotidagi o`rni va nufuzini yanada mustahkamlash, davlat boshqaruvida ayollardan rahbar kadrlar safini kengaytirish, ularni jamiyatning faol qatlamiga aylantirish, pirovardida, xotin-qizlarning ham erkaklar bilan teng huquq va erkinliklarga ega bo`lishlarini ta`minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga ushbu qonun hujjatlari xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta’lim muassasalarida va boshqa joylarda tazyiq va zo’ravonlikdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Tazyiq hamda zo’ravonlikni boshidan o’tkazgan shaxslarni himoya qilish, jaiyatda ayollarga nisbatan tazyiq va zo’ravonlikning har qanday shakliga murosasiz munosabat muhitini qaror toptirishni kafolatlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatmoqdaki, jinoyatlarning sodir etilishi sabablari, shaxsda g’ayriijtimoiy xulq-atvor va xususiyatlarning shakllanishiga hamda turli ko’rinishdagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga, qonunga yoki qonun ijrosiga putur etkazadigan, unga rioya qilishga to’sqinlik qiladigan omillar oiladagi muhit ta’sirida yuzaga keladi. Zero, har qanday huquqbuzarlikning kelib chiqishida oiladagi nosog’lom ijtimoiy-ruhiy muhit muhim rol o’ynaydi. Ma’lumki, har qanday huquqbuzarlik va salbiy illatlarning tomiri oilada shakllanadi. Oila shaxsni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ma’naviy va axloqiy tarbiyalash, shaxslar bilan bo’ladigan ijtimoiy munosabatlar jarayonida o’zini tutish kabi insoniy xususiyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda shaxs hayoti va sog’lig’iga qarshi jinoyatlarning 40 foizi, har to’rtta qotillikning bittasi, qasddan badanga shikast etkazishlarning har beshtadan bittasi, haqorat qilish va tuhmatning sakkiztadan bittasi aynan oila-turmush sohasida sodir etilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning: “Oilalarda nosog’lom munosabatlar, qaynona-kelin, er-xotin o’rtasidagi janjallar, xotin-qizlarimiz orasida o’z joniga qasd qilish holatlari borligi shaxsan meni qattiq iztirobga solmoqda“degan fikrlari mavzuning qanchalik dolzarb ekanligini yaqqol ko’rsatib turibdi. Ichki ishlar organlari xodimlari tazyiq va zo’ravonlikdan himoya qilishda birinchi bo’g’inlardan biri bo’lib, xodimlarning malakasi va zo’ravonlik sodir etilgan hollarda amalga oshirilgan dastlabki harakatlari katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi ”Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafilatlari to’g’risida”gi Qonuni, 2019 yil 2 sentabr
2. O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo’ravonlikdan hioya qilish to’g’risida”gi Qonuni, 2019 yil 2 sentabr
3. Sh.A Polatova, A.Sh.Murodov, ZO‘RAVONLIKDAN JABRLANGANLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VA ZO‘RAVONLIKNING OLDINI OLISH, uslubiy qo’llanma, 2020 yil
4. O‘zbekiston qonunchiligida gender tengligi va xotin-qizlar huquqlari kafolatlari, Toshkent. ”Zamin nashr”, 2020 yil.